

EDITORIAL

Les insectes : un problème mais aussi une solution pour l'Afrique

François Malaisse^{1,2*}¹ Professor emeritus, Biodiversity and Landscape Unit, Gembloux Agro-Bio Tech, Liège University, Belgium.² Meise Botanical Garden, Belgium.

ARTICLE INFO

*Corresponding author : François Malaisse, E-mail : malaisse1234@gmail.com

Received : 01 Février 2022
Accepted : 05 Février 2022
Published: 08 Février 2022

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

RÉSUMÉ

L'intérêt accordé aux insectes ces derniers temps est vraiment spectaculaire. Certains les considèrent comme nuisibles, développent les moyens efficaces de lutte pour préserver les cultures, les denrées alimentaires mais aussi la santé publique. D'autres cependant, estiment que les insectes sont essentiels pour la survie des écosystèmes terrestres et espèrent en même temps que les insectes peuvent résoudre l'épineux problème de la malnutrition, surtout en milieu tropical. Ils développent d'une part, les techniques pour préserver ces espèces et d'autre part, ils les élèvent à grande échelle pour une consommation humaine et animale. Ayant l'ambition d'être une église au milieu du village, la revue *African Journal of Tropical Entomology Research (AJTER)* se fixe comme objectif de contribuer au progrès et à la diffusion des découvertes scientifiques en entomologie tropicale. Elle se propose de rassembler les connaissances et les découvertes des recherches entomologiques en Afrique (en milieu tropical en général) et de mettre gratuitement (sans barrières financières, légales ou techniques) ces informations à la disposition du grand public à partir des sites web.

Mots-clés : Insectes comestibles, insectes ravageurs, revue AJTER, milieu tropical, Afrique.

Insects: a problem but also a solution for Africa

The interest given to insects lately is truly spectacular. Some consider them to be harmful, develop effective means of control to preserve crops, foodstuffs but also public health. Others, however, believe that insects are essential for the survival of terrestrial ecosystems and at the same time hope that insects can solve the thorny problem of malnutrition, especially in tropical environments. They develop on the one hand, the techniques to preserve these species and on the other hand, they raise them on a large scale for human and animal consumption. With the ambition to be a church in the middle of the village, the African Journal of Tropical Entomology Research (AJTER) aims to contribute to the progress and dissemination of scientific discoveries in tropical entomology. It aims to bring together the knowledge and discoveries of entomological research in Africa (in tropical environments in general) and to make this information freely available (without financial, legal or technical barriers) to the general public from websites.

Keywords: Edible insects, insect pests, AJTER journal, tropical environment, Africa.

Les insectes sont pour beaucoup une menace pour la sécurité alimentaire et la santé publique d'autant plus qu'ils sont à la base de plusieurs dégâts en agriculture et sont en même temps responsables de plusieurs maladies transmissibles chez l'homme. La recrudescence du paludisme transmis par les moustiques dont le nombre de décès a été estimé à 627.000 en 2020, soit 69.000 décès de plus que l'année précédente (OMS, 2021) et les invasions récentes de la chenille légionnaire d'automne qui ravage des milliers d'hectare de maïs en Afrique et dans bien d'autres continents indiquent tout simplement la capacité qu'ont ces petits animaux à

mettre en danger la santé des personnes et la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale.

Cependant, les insectes sont aussi considérés comme l'aliment du futur susceptible de résoudre l'épineux problème de malnutrition des pays en développement particulièrement sur le continent africain. La consommation d'insectes a une longue histoire sur le continent, les Africains consomment environ 20 % des 2.100 espèces d'insectes reconnues comme comestibles dans le monde et les insectes sont considérés aujourd'hui comme une nouvelle économie alimentaire circulaire dont l'élevage en plus d'améliorer l'accès à des aliments

nutritifs, destinés à l'alimentation humaine et animale pourrait créer des millions d'emplois, avoir un impact positif sur le climat, l'environnement et renforcer les économies nationales (Verner et al., 2021). Selon une étude récente sur les insectes comestibles en Afrique, environ 18 espèces d'insectes sont aptes à être élevées pour l'alimentation animale ou humaine. Les grillons, les vers de farine, les larves de mouche domestique, les larves de charançon du palmier, les chenilles mopanes et les larves de mouche soldat noire sont les insectes les plus communément élevés dans les pays africains étudiés, mais l'élevage d'insectes est plus récent (Verner et al., 2021). Les insectes constituent également la base biologique de tous les écosystèmes terrestres. Ils assurent le cycle des nutriments, pollinisent les plantes, dispersent les graines, maintiennent la structure et la fertilité des sols, contrôlent les populations d'autres organismes et constituent une source de nourriture majeure pour d'autres taxons (Footitt and Adler, 2017).

Cette dualité prouve suffisamment l'importance que nous devons accorder aux sciences des insectes aujourd'hui, aussi bien pour protéger notre santé et nos ressources mais aussi et surtout se servir de ces insectes riches en éléments nutritifs pour se nourrir de manière économique et écologique durable. Nous devons gérer efficacement les menaces causées par les insectes en agriculture, élevage et sur notre santé. Le recours aux insectes auxiliaires pour combattre les insectes nuisibles constitue encore une large possibilité de gestion écologique et économique des insectes nuisibles. En parallèle, il convient de profiter de cette ressource naturelle renouvelable pour résoudre le sérieux problème de malnutrition en Afrique. Les insectes se développent facilement sur les déchets organiques, y compris les déchets agricoles ou certains déchets industriels, qu'ils valorisent en devenant eux-mêmes un aliment riche en protéines et autres nutriments essentiels pour les humains et les animaux d'élevages et les déchets de leur

élevage est un excellent biofertilisant pour les sols (Verner et al., 2021). Nous souhaitons que les nouvelles stratégies de recherches entomologiques se focalisent sur cette nouvelle vision de production alimentaire compatible à la fois au niveau de vie des populations, respectueuse des ressources naturelles et de l'environnement.

Dans cette démarche collective, la revue *African Journal of Tropical Entomology Research (AJTER)* se fixe comme objectif de contribuer au progrès et à la diffusion des découvertes scientifiques en entomologie tropicale, en mettant l'accent sur l'avancement de l'entomologie en Afrique, en fournissant un accès gratuit en ligne à l'information sans barrières financières, légales ou techniques (librement distribué et disponible à partir de plusieurs sites web).

RÉFÉRENCES

- Footitt, R. G. & Adler, P. H. (2017). Insect Biodiversity (Science and Society). The importance of insects., 10.1002/9781118945568(), 9–43. doi: 10.1002/9781118945568.ch2
- OMS (2021). World malaria report 2021. World Health Organization, Geneva. 322pp.
- Verner, D., Roos, N., Halloran, A., Surabian, G., Tebaldi, E., Ashwill, M., Vellani, S., & Konishi, Y. (2021). Insect and hydroponic farming in Africa, the new circular food economy. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW, Washington, DC 20433. 283pp.

François Malaisse

Professeur émérite, Unité Biodiversité et Paysage,
Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège,
Belgique.